

HÃY MƠ GIẤC MƠ GIÁO DỤC MỚI

REIMAGINE EDUCATION

ROBOT ASLAN
DỊCH NGÔN NGỮ
KÝ HIỆU

ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO TRONG ĐÀO TẠO BÁC SỸ

Theo McKinsey Global Institute

“Vào năm 2030, máy tính sẽ thay thế 60% nghề nghiệp hiện tại của con người (800 triệu việc làm).”

HOA KỲ

EDUCATE TO INNOVATE

Năm 11/2009, Educate to Innovate (Giáo dục để Đột phá) | 700 triệu USD | 100,000 giáo viên STEM.

Năm 2016, Computer Science for All | 4 tỉ USD với mục tiêu tương tự.

VÌ SAO ?

Một thống kê ở Mỹ cho thấy từ năm 2004 đến năm 2014, việc làm liên quan đến khoa học và kỹ thuật **tăng 26%**, gấp hai lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của các ngành nghề khác.

ESTONIA

THỨ 7 THẾ GIỚI VỀ TRÌNH ĐỘ TOÁN & KHOA HỌC
95% KHAI THUẾ QUA MẠNG TRONG 5 PHÚT
THỨ 2 THẾ GIỚI VỀ TỶ LỆ BIẾT CHỮ
100% BẦU CỬ ONLINE

4 QUYẾT SÁCH ĐÀO TẠO CỦA **ESTONIA**

- **100%** trường học của Estonia được trang bị máy tính và mạng internet.
- Quyền truy cập vào hệ thống **thư viện quốc gia** từ bất kỳ nơi đâu
 - Giáo dục cho **nữ giới**
 - STEM **“ProgeTiger”** từ mẫu giáo

DOANH NGHIỆP CẦN GÌ Ở NGƯỜI TRẺ VIỆT 2050?

TRI THỨC KỸ THUẬT SỐ | DIGITAL LITERACY

Sử dụng mạng xã hội một cách an toàn & hiệu quả

Tiếp cận và phân tích thông tin chính xác

Xây dựng và chia sẻ kiến thức

CẢM XÚC & THÍCH NGHI
EMOTION & ADAPTATION

SỰ BỀN BỈ & KIÊN ĐỊNH GRIT & RESILIENCE

**FOR A NEW VIETNAM!!!
THANK YOU**

Hieu Le (Ph.D. cand.)
Johns Hopkins University
hle30@jhu.edu – 0944.006.557

LÊ ĐÌNH HIẾU | hle30@jhu.edu